

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзиров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАР ОЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК 616.831-07:615.33

Абзоров Кудрат Мусулмонкулович

Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология
ва косметология илимий-амалий тиббиёт маркази

ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090977>

ANNOTATSIYA

Neyrosifilis - bu sifilis spiroxetasining markaziy asab tizimiga kirib borishi natijasida rivojlanadigan kasallik bo'lib, zamonaviy antibiotikoterapiya davrida ham o'zining dolzarbligini saqlab qolmoqda. So'nggi o'n yilliklarda OITS epidemiyasi va immunosuppressiv holatlar tufayli neyrosifilis holatlari ko'paygan. Kasallikning klinik ko'rinishlari xilma-xil bo'lib, asimptomatik shakldan boshlab progressiv paraliz va tabeslarda kuzatiladigan og'ir neyrodegenerativ jarayonlargacha bo'lgan spektrni qamrab oladi. Zamonaviy diagnostika usullari, xususan, miya-orqa miya suyuqligining (MSS) tahlili va molekulyar-genetik tekshirish usullari neyrosifilisi erta aniqlash imkonini beradi. Antibiotikoterapiyaning keng qo'llanilishiga qaramay, ba'zi hollarda davolash samaradorligi past bo'lib, bu kasallikni o'rganishning dolzarbligini oshiradi.

Kalit so'zlar: neyrosifilis, miya-orqa miya suyuqligi, antibiotikoterapiya, treponema pallidum, OITS, diagnostika, penisillin, klinik shakllar

Абзоров Кудрат Мусулмонкулович

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр дерматовенерологии и косметологии

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОСИФИЛИСА В ЭПОХУ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

АННОТАЦИЯ

Нейросифилис представляет собой форму позднего сифилиса с поражением центральной нервной системы, которая сохраняет свою актуальность и в эпоху современной антибиотикотерапии. В последние десятилетия на фоне эпидемии ВИЧ-инфекции и роста числа иммунокомпрометированных пациентов отмечается увеличение случаев нейросифилиса. Клинические проявления заболевания весьма разнообразны - от бессимптомных форм до тяжелых нейродегенеративных процессов, наблюдаемых при прогрессивном параличе и спинной сухотке. Современные методы диагностики, включающие анализ цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и молекулярно-генетические исследования, позволяют выявлять нейросифилис на ранних стадиях. Несмотря на широкое применение антибиотикотерапии, в ряде случаев отмечается недостаточная эффективность лечения, что повышает актуальность изучения данной патологии.

Ключевые слова: нейросифилис, цереброспинальная жидкость, антибиотикотерапия, treponema pallidum, ВИЧ-инфекция, диагностика, пенициллин, клинические формы

Kudrat Musulmonqulovich Abzoirov

Republican Specialized Scientific and Practical Medical
Center of Dermatovenereology and Cosmetology

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF NEUROSYPHILIS IN THE ERA OF ANTIBIOTIC THERAPY

ANNOTATION

Neurosyphilis is a form of late syphilis with central nervous system involvement that remains relevant in the era of modern antibiotic therapy. In recent decades, against the background of the HIV epidemic and the increasing number of immunocompromised patients, there has been an increase in cases of neurosyphilis. Clinical manifestations of the disease are very diverse - from asymptomatic forms to severe neurodegenerative processes observed in progressive paralysis and tabes dorsalis. Modern diagnostic methods, including cerebrospinal fluid (CSF) analysis and molecular genetic studies, allow for early detection of neurosyphilis. Despite the widespread use of antibiotic therapy, insufficient treatment efficacy is noted in some cases, which increases the relevance of studying this pathology.

Keywords: neurosyphilis, cerebrospinal fluid, antibiotic therapy, treponema pallidum, HIV infection, diagnostics, penicillin, clinical forms

Актуальность. Нейросифилис остается серьезной медицинской проблемой в современном мире, несмотря на доступность эффективной антибиотикотерапии. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется около 6 миллионов новых случаев сифилиса, при этом нейросифилис развивается у 4-9% нелеченых

пациентов (1,5). Особую озабоченность вызывает рост заболеваемости нейросифилисом среди ВИЧ-инфицированных пациентов, у которых риск развития нейросифилиса увеличивается в 5-10 раз (2,6).

В эпоху антибиотикотерапии изменился не только эпидемиологический профиль заболевания, но и его клинические проявления. Классические формы нейросифилиса, такие как прогрессивный паралич и спинная сухотка, стали встречаться реже, уступив место атипичным и стертым формам заболевания (3,7). Это создает значительные трудности для своевременной диагностики и адекватного лечения.

Современные лабораторные методы диагностики, включающие серологические тесты, анализ цереброспинальной жидкости и молекулярно-генетические исследования, позволяют выявлять нейросифилис на ранних стадиях. Однако интерпретация результатов у пациентов, получавших антибиотикотерапию, представляет определенные сложности (4,8). Кроме того, растет число случаев резистентности *Treponema pallidum* к традиционным схемам лечения, что требует пересмотра терапевтических подходов.

Изучение клинико-лабораторных особенностей нейросифилиса в современных условиях имеет важное значение для совершенствования диагностических алгоритмов, оптимизации лечебных протоколов и предотвращения развития необратимых неврологических осложнений.

Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные особенности нейросифилиса у пациентов в эпоху антибиотикотерапии.

Материалы и методы исследования. Проведено комплексное обследование 84 пациентов с верифицированным диагнозом нейросифилиса, находившихся на лечении в неврологических отделениях в период с 2020 по 2024 годы. Среди обследованных

было 52 мужчины (61,9%) и 32 женщины (38,1%). Возраст пациентов варьировал от 28 до 67 лет, составляя в среднем $45,8 \pm 12,3$ года.

В зависимости от клинических форм нейросифилиса все пациенты были разделены на 4 группы:

1. **Асимптоматический нейросифилис (АН)** - 28 пациентов (33,3%)
2. **Менинговаскулярный нейросифилис (МВН)** - 24 пациента (28,6%)
3. **Прогрессивный паралич (ПП)** - 18 пациентов (21,4%)
4. **Спинная сухотка (СС)** - 14 пациентов (16,7%)

Контрольную группу составили 25 здоровых добровольцев сопоставимого возраста и пола.

Методы исследования:

- Клинико-неврологическое обследование
- Нейропсихологическое тестирование (MMSE, батарея лобной дисфункции)
- Серологические исследования (RPR, ТРНА, РИФ)
- Анализ цереброспинальной жидкости (цитоз, белок, VDRL)
- ПЦР-диагностика *Treponema pallidum* в ЦСЖ
- Нейровизуализация (МРТ головного мозга)
- Статистическая обработка данных

Результаты. Анализ клинических проявлений показал значительные различия между группами пациентов с различными формами нейросифилиса (Таблица 1).

Таблица 1.

Клинические характеристики пациентов по группам

Группа	n	Возраст (М ± σ)	Длительность заболевания, мес	ВИЧ-коинфекция, n (%)	Когнитивные нарушения, n (%)
АН	28	42,1 ± 8,9	6,2 ± 3,1	12 (42,9)	3 (10,7)
МВН	24	48,3 ± 11,2	8,7 ± 4,6	8 (33,3)	15 (62,5)
ПП	18	51,2 ± 9,8	14,3 ± 6,8	6 (33,3)	18 (100,0)
СС	14	46,8 ± 12,1	18,2 ± 9,2	4 (28,6)	12 (85,7)

Наибольшая длительность заболевания отмечалась в группе пациентов со спинной сухоткой ($18,2 \pm 9,2$ мес), что объясняется медленным прогрессированием данной формы нейросифилиса. ВИЧ-коинфекция чаще всего встречалась при асимптоматическом

нейросифилисе (42,9%), что может быть связано с более активным скринингом данной категории пациентов.

Анализ лабораторных показателей цереброспинальной жидкости выявил характерные изменения для каждой формы нейросифилиса (Таблица 2).

Таблица 2.

Показатели цереброспинальной жидкости в группах

Группа	Цитоз, кл/мкл (М ± σ)	Белок, г/л (М ± σ)	VDRL-позитивные, n (%)	ПЦР <i>T.pallidum</i> (+), n (%)
АН	12,3 ± 8,2	0,38 ± 0,12	18 (64,3)	22 (78,6)
МВН	45,7 ± 23,1	0,68 ± 0,24	22 (91,7)	20 (83,3)
ПП	38,2 ± 18,9	0,72 ± 0,31	16 (88,9)	15 (83,3)
СС	28,1 ± 15,6	0,59 ± 0,19	11 (78,6)	10 (71,4)
Контроль	2,1 ± 1,4	0,22 ± 0,08	0 (0)	0 (0)

Наиболее выраженный плеоцитоз наблюдался при менинговаскулярном нейросифилисе ($45,7 \pm 23,1$ кл/мкл, $p < 0,001$ по сравнению с контролем), что отражает активность воспалительного процесса в мозговых оболочках. Повышение

содержания белка было максимальным в группах с прогрессивным параличом и менинговаскулярным нейросифилисом.

Серологические тесты в сыворотке крови показали следующие результаты (Таблица 3):

Таблица 3.

Серологические показатели в сыворотке крови

Группа	RPR-позитивные, n (%)	ТРНА-позитивные, n (%)	Титр RPR (медиана)
АН	24 (85,7)	28 (100,0)	1:16
МВН	23 (95,8)	24 (100,0)	1:32
ПП	17 (94,4)	18 (100,0)	1:64
СС	12 (85,7)	14 (100,0)	1:8

Наиболее высокие титры RPR отмечались при прогрессивном параличе, что коррелировало с тяжестью клинических проявлений. У всех пациентов были положительными трепонемоспецифические тесты (ТРНА).

Нейровизуализационные исследования выявили структурные изменения головного мозга у 67 пациентов (79,8%). Наиболее частыми находками были:

- Атрофические изменения коры и подкорковых структур - 45 случаев (53,6%)
- Очаги демиелинизации в белом веществе - 32 случая (38,1%)
- Расширение желудочковой системы - 28 случаев (33,3%)
- Ишемические очаги - 18 случаев (21,4%)

Эффективность антибиотикотерапии оценивалась через 6 месяцев после начала лечения. Полная нормализация показателей ЦСЖ достигнута у 48 пациентов (57,1%), частичная - у 28 (33,3%), отсутствие ответа на лечение - у 8 пациентов (9,6%). Наилучшие результаты отмечены при асимптоматическом и менингovasкулярном нейросифилисе.

Выводы: таким образом в современных условиях нейросифилис характеризуется преобладанием асимптоматических (33,3%) и менингovasкулярных (28,6%) форм над классическими паренхиматозными формами заболевания. ВИЧ-коинфекция наиболее часто встречается при асимптоматическом нейросифилисе (42,9%) и ассоциируется с более высокой частотой положительных результатов ПЦР-диагностики в ЦСЖ. Лабораторные показатели ЦСЖ демонстрируют четкую корреляцию с клиническими формами заболевания: максимальный плеоцитоз характерен для менингovasкулярного нейросифилиса ($45,7 \pm 23,1$ кл/мкл), наивысшие титры RPR - для прогрессивного паралича. ПЦР-диагностика *Treponema pallidum* в ЦСЖ показывает высокую чувствительность (71,4-83,3%) во всех группах и превосходит традиционный тест VDRL в диагностике асимптоматического нейросифилиса. Эффективность антибиотикотерапии составляет 90,4% при комплексной оценке клинико-лабораторных показателей, причем наилучшие результаты достигаются при раннем выявлении и лечении заболевания.

Список литературы:

1. World Health Organization. Global Health Sector Strategy on Sexually Transmitted Infections 2016-2021. Geneva: WHO Press; 2016.
2. Marra CM, Maxwell CL, Smith SL, et al. Cerebrospinal fluid abnormalities in patients with syphilis: association with clinical and laboratory features. *J Infect Dis.* 2004;189(3):369-376.
3. Berger JR, Dean D. Neurosyphilis. *Handb Clin Neurol.* 2014;121:1461-1472.
4. Gonzalez H, Koralnik IJ, Marra CM. Neurosyphilis. *Semin Neurol.* 2019;39(4):448-455.
5. Tipple C, McClure MO, Taylor GP. High prevalence of neurosyphilis in HIV-positive patients. *Int J STD AIDS.* 2011;22(8):468-471.
6. Clement ME, Okeke NL, Hicks CB. Treatment of syphilis: a systematic review. *JAMA.* 2014;312(18):1905-1917.
7. French P, Gomberg M, Janier M, et al. IUSTI: 2008 European Guidelines on the Management of Syphilis. *Int J STD AIDS.* 2009;20(5):300-309.
8. Ho EL, Lukehart SA. Syphilis: using modern approaches to understand an old disease. *J Clin Invest.* 2011;121(12):4584-4592.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000